

ПАМ'ЯТІ СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА ГАЛКІНА

9 березня 2018 року перестало битися серце відомого науковця, талановитого керівника, щирого патріота України Сергія Івановича Галкіна.

Народився Сергій Іванович 4 січня 1951 р. у м. Біла Церква у сім'ї службовців. У 1967 р. закінчив середню школу і вступив на агрономічний факультет Білоцерківського сільськогосподарського інституту, де отримав спеціальність «вчений агроном». Від 17 червня 1973 р. упродовж 45 років його життя нерозривно було пов'язане з Державним дендрологічним парком «Олександрія», де він спочатку працював інженером по догляду за рослинами, а після вступу до заочної аспірантури Центрального ботанічного саду Академії наук України у 1977 р. був обраний за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника.

У 1983 р. Сергій Іванович захистив кандидатську дисертацію на тему «Фитоценоотическая характеристика представителей порядка *Fabales* Nakai, интродуцированных в Правобережной Лесостепи УССР» і у 1985 р. був обраний на посаду старшого наукового співробітника відділу збагачення дендрофлори ЦРБС

НАН України. Після відокремлення дендропарку «Олександрія» від ЦРБС, у 1995 р. був призначений на посаду завідувача відділу паркознавства, на якій працював до 2003 р. Упродовж 15 років Сергій Іванович обирався головою профспілкової організації дендропарку без відриву від основної роботи.

У лютому 2003 р. С.І. Галкіна Президією НАН України було призначено директором дендропарку «Олександрія» НАН України. Сергій Іванович був висококваліфікованим фахівцем у галузі дендрології та паркової справи. У його науковому доробку понад 200 наукових публікацій, п'ять монографій, зокрема «Структура та символіка старовинного парку “Олександрія” в білоцерківській резиденції графів Браницьких» (2005) та «Парк “Олександрія”. Історія та сучасність» (2012). Він також був автором і співавтором популярних видань — буклетів, календарів, карт дендропарку тощо.

Сергій Іванович був ініціатором проведення понад 20 міжнародних науково-практичних конференцій з проблем збереження фіторізноманіття і перспектив розвитку ботсадів та дендропарків, підтримував наукові та дружні зв'язки із провідними науковцями і колегами з ботанічних установ України, Польщі, Росії, Молдови, Білорусі, Литви, Грузії, Південної Кореї. За наукові здобутки у 2011 р. він отримав академічну нагороду — відзнаку НАН України «За професійні здобутки».

С.І. Галкін присвятив своє життя вивченню історичних відомостей про старовинні парки України, інтродукції рослин, формуванню ландшафтів, відновленню флористичних компонентів та оптимізації історичних композицій дендропарку «Олександрія».

У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему «Наукові основи збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття старовинних парків України».

Перебуваючи на посаді директора, багато уваги приділяв удосконаленню науково-дослідної роботи у дендропарку. Завдяки його підтримці було захищено 7 дисертаційних робіт на здобуття кандидатського ступеня.

Сергій Іванович доклав багато зусиль для розбудови та відновлення історичних композицій дендропарку: Турецького будиночка, плодового саду «Мур», колони «Пелікан», острова «Марії», «Царського саду», «Бальної зали». У 2008 р., згідно з Указом Президента України, дендропарку було повернуто історичну територію — урочище «Голендерня». За його участі закладено експозиційно-колекційні ділянки: «Коніферетум», «Розарій», реконструйовано «Сирінгарій». У 2008 р. професійну діяльність С.І. Галкіна відзначено Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» та Почесною грамотою Президії Національної академії наук України.

Багато уваги Сергій Іванович приділяв просвітницькій діяльності. Завдяки його зусиллям дендропарк «Олександрія» почали активніше відвідувати туристи. Було поповнено фонд музею дендропарку новими архівними документами про родину засновників парку графів Браницьких, започатковано проведення курсів для екскурсиводів та «Олександрійські читання», втілено у життя маршрути екологічної стежки та щорічний весняний місячник із екологічної просвіти серед учнів шкіл. Його було нагороджено відзнакою міського голови «Нагрудний знак».

Сергій Іванович Галкін був патріотом України та свого міста. Світла пам'ять про наставника, чуйну і добру людину назавжди залишиться у наших серцях, а головним пам'ятником для нього будуть відновлені куточки одного із найкрасивіших дендропарків України.

**Колектив Державного дендрологічного парку
«Олександрія» НАН України**